

**DE LA PRINCIPIUL „LAICITĂȚII”,
LA CEL AL „NEUTRALITĂȚII
CONFESIONALE A STATULUI”.
REFLECȚII ȘI PRECIZĂRI DE DOCTRINĂ JURIDICĂ**

Profesor Emerit Nicolae V. DURĂ

*Universitatea Ovidius din Constanța,
Academia Oamenilor de Știință din România,
Academia Națională a Georgiei
E-mail: nicolaedidimos@yahoo.com*

ABSTRACT: From the principle of “secularity” to that of “confessional neutrality of the State”. Reflections and clarifications of legal doctrine.

In the pages of this study, we have provided some explanations and clarifications of legal doctrine on the “secularity” and confessional “neutrality” of a State based on some texts of the main international and national instruments (constitutions, laws of Religious Denominations, Statutes, etc.).

By examining and evaluating the documentary evidence provided by these texts and specialized doctrine, we have been able to ascertain that the secularity and denominational neutrality of states were perceived and defined in terms of their content through the prism of anticlericalism, an ideological trend boosted by the French Revolution of 1789, which led to the abolition of the principle ‘cujus regio, eius religio’, i.e. ‘to whom the monarchy belongs, religion belongs’, and to the exacerbation of opposition to the involvement of the clergy in the political life of France.

From 1905, when the law separating the State from the Church was published, until 1958, France recognized and affirmed the principle of secularism, which - from that year onwards - it associated with the concept of the neutrality of the State in its relations with the Church, *id est* religious cults. Since then, however, both concepts, *id est* “laïcité” and “neutrality”, have undergone profound changes because of the new realities that have arisen in the relationship between the State and the Church, culminating in Protocols of cooperation for the common good of their respective subjects.

Keywords: *secularity, confessional neutrality, anticlericalism, liberty of religion*

Introducere

Noțiunea de „laicitate” provine din substantivul „laicus-i”, prin care romanii desemnau pe cel care făcea parte din vulg, adică din mulțime, din gloată, din viața lumească. Tertulian (+ 240), primul teolog creștin de limbă latină, a fost cel care a făcut distincția între cei care trăiau în spiritul preceptelor și valorilor religios-morale ale Religiei creștine și cei care trăiau doar pentru a se bucura de plăcerile vieții lumești, adică în „saeculum”.

Opoziția între concepția seculară despre lume și viață, și cea creștină, ai cărei exponenți au avut ca sursă legea religios-morală a lui Iisus Hristos, avea să cunoască o potențare în epoca Iluministă, în care antagonismul între sacru și profan va duce la două lumi cu crezuri și atitudini de viață diferite. Așa se explică și faptul că, prin substantivul „laic”, s-a înțeles omul care nu face parte din cler, de unde și denumirea de „mirean”, de sorginte slavonă, prin care se exprima ideea de a fi un om secular, cu sensul de profan (laic, lumesc), străin de Biserică, de Religie sau de vreo Confesiune religioasă.

Principiul laicității, enunțat pentru prima dată în textul Articolului 10 din Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului din 26 august 1789, a fost inclus la începutul Constituției franceză din 3 septembrie 1791. Ulterior, i s-a asociat principiul neutralității confesionale a Statului, încheindu-se astfel – fie și numai declarativ – un capitol măreț în istoria relațiilor unei cooperări participative – la nivel de parteneriat – între cele două instituții de bază ale societății umane, adică Statul și Biserica.

Deși între Stat și Biserică nu poate exista decât o separație de domeniu, așa cum este cazul în prezent și în unele sate ale Uniunii Europene, printre care și în România, în care există Acorduri de cooperare¹ între Stat și Cultele religioase, totuși, în textul unor legi fundamentale ale acestora aflăm încă sintagma revolută „statul este separat de Biserică”, pusă în circulație în Franța prin Legea din 1905, în care s-a prevăzut în mod expres separarea Statului de Biserică.

De la regimul juridic al colaborării participative, la nivel de parteneriat, între cele două instituții de bază ale societății umane, adică Statul și Biserica, cunoscut încă din epoca Imperiului romano-bizantin, - și care a contribuit la realizarea binelui comun în timpul acelei „Respublicae Chris-

1 C. Mititelu, „The Cooperation Protocol on Social Inclusion, Concluded between the Government of Romania and the Romanian Patriarchate. Juridical and Canonical Considerations”, în *Teologia*, XVIII, 2 (2014), pp. 58-70.

tiana” din perioada statului bizantin - s-a ajuns la regimul juridic al separării Statului de Biserică.

Legea din anul 1905, apărută ca o expresie a afirmării doctrinei ideologice a Revoluției franceze în spiritul epocii iluministe, a propagat și întreținut o atitudine fățiș anticlericală, și a adus după sine nu numai instaurarea regimului juridic al separării sacrului de profan, care a avut consecințe nefericite în procesul de respectare a valorilor europene, culturale și spirituale, de sorginte iudeo-creștină², ci și al separării Statului de Biserică.³

Atât Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului din 26 august 1789, cât și Constituția Franței din anul 1791, au fost principalii vectori care au creat cadrul propice pentru propagarea ideii separării sacrului de profan, pe care l-a potențat și legiferat și Revoluția bolșevică din anul 1917. Divorțul dintre sacru și profan a creat însă nu numai acest cadru propice, ci a potențat și demersul ideologic pentru eliminarea din peisajul vieții cotidiene a credințelor religioase, în care Karl Marx a văzut un „opium”, adică un stupefiant pentru societate, care – după afirmația acestuia – trebuia stârplit cu orice preț, ceea ce s-a străduit să facă și regimurile comuniste din țările sud-est europene, a căror ideologie partinică ducea însă cu gândul la spusele împăratului Nero, care declara ritos creștinilor că „*non licet esse vos*” (nu este permis ca voi să existați).

În spiritul aceluia trecut revolut, autorii Constituției Franței din 1791 au prevăzut că „Legea nu mai recunoaște voturile monahale și nici un alt angajament care ar fi contrariu drepturilor naturale sau Constituției” (Constituția Franței 1791, Preambul). Dar, în mărinimia lor, aceștia recunoșteau „cetățenilor Franței” dreptul de a vota sau a alege pe slujitorii cultelor lor (Titlu I, 3 Constituția Franței 1791).

Respectivul text constituțional nu făcea însă nicio referire la dreptul la libertatea de religie⁴ sau la sacru, ci doar la „sărbătorile naționale pen-

2 N. V. Dură, „The Patrimonial Right of the Religious Cults”, in vol. *The current Statutes for the organisation and functioning of the Romanian Orthodox Church. Tradition and Innovation*, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016, pp. 67-86; N. V. Dură, „Despre bunurile de drept divin (divini juris) și regimul lor juridic”, în *Jurnalul libertății de conștiință*, 11, 1(2023), pp. 53-73.

3 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Aspects of the Relationship between Church and State”, *Jurnalul Libertății de Conștiință*, 10, 2(2022), pp. 585-595.

4 N. V. Dură, C. Mititelu, „Human rights and their universality. From the rights of the „individual” and of the „citizen” to „human” rights”, în vol. *Exploration, Education and*

tru a păstra amintirea Revoluției franceze, a întreține fraternitatea între cetățeni, și a-i atașa Constituției, Patriei și legilor” (Titlu I, 3 Constituția Franței 1791). De unde, deci, și faptul că respectiva Constituție nu recunoștea căsătoria religioasă, ci doar „căsătoria ca un contract civil”, aducând și precizarea că actele de stare civilă (naștere, căsătorie și deces) urmau să fie întocmite doar de „ofițerii publici” (Art. 7 Constituția Franței 1791).

Cine este familiarizat cu legislația Vechiului drept românesc⁵ își dă lesne seama că în spiritul și litera acestei prevederi constituționale s-au exprimat și autorii Codului civil român din anul 1864, pentru care doar căsătoria civilă era purtătoare de efecte juridice, iar Actele de stare civilă au fost preluate de la Biserică și trecute în responsabilitatea autorităților civile.

În Franța, regimul juridic al separării Statului de Biserică, impus prin Legea din 9 decembrie 1905, a fost transformat – din anul 1958 – într-unul de neutralitate confesională a Statului față de Biserică, recte față de Cultele religioase.

În articolul 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului⁶ se prevede că „orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie”, adică la drepturile fundamentale ale omului, consfințite de altfel „de numeroase texte naționale, internaționale și europene”⁷.

După părerea profesorului Jean-François Renucci, faptul că articolul 9 al Convenției europene face referire expresă la dreptul la libertatea de religie nu îndreptățește „organele Convenției” să limiteze acest drept la convingerile religioase, deoarece dreptul unei persoane fizice „de-a avea convingeri personale și credințe generale ... nu privește numai pe credincioși, ci și pe atei, agnostici și persoane cu totul indiferente”⁸, și că nu poate fi invocat

Progress in the third Millennium, Galati University Press, Galați, I, 4 (2012), pp. 103-127; N. V. Dură, C. Mititelu, „The right to Freedom of Religion in the Jurisprudence of the European Court”, in *Journal of Danubius Studies and Research*, IV, 1(2014), pp. 141-152.

5 N. V. Dură, C. Mititelu, *Istoria Dreptului românesc. Contribuții și evaluări cu conținut istorico-juridico-canonice*, Ed. Universitară, București, 2014, pp. 101-118.

6 C. Mititelu, „The European Convention on Human Rights”, in vol. *10th Edition of International Conference The European Integration – Realities and Perspectives*, Danubius University Press, Galati, 2015, pp. 243-252

7 J.F. Renucci, *L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme: la liberté de pensée, de conscience et de religion*, Edition du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2004, p. 6.

8 *Ibidem*, p. 20.

„principiul laicității” care „face ca statul să se abțină să intervină în ceea ce privește conștiința fiecăruia”⁹. Dar, de fapt, nici în textul articolul 9 al Convenției europene, și nici în textele altor principale instrumente europene și internaționale, nu sunt identificate convingerile personale cu credințele religioase ale unei persoane, și nici nu se afirmă că principiului laicității este cel care face ca statul să nu intervină în resortul credinței religioase a unei persoane.

Conform vechiului principiu al dreptului roman, „de internis non iudicat praetor”, adică despre convingerile personale, fie ele și antireligioase, și despre credința religioasă a omului, Statul – prin autoritățile lui – nu poate interveni. Această interdicție absolută este prevăzută în numele lui *jus divinum*, *jus naturale* și a lui *jus scriptum* atât în privința libertății convingerilor personale, cât și a libertății credinței religioase.

După afirmația unor juriști occidentali, „garanția libertății de gândire, de conștiință și de religie presupune un stat neutru”¹⁰, pentru că „respectul diferitelor convingeri sau credințe religioase este o primă obligație a statului”¹¹. Cu alte cuvinte, garanția respectării celor trei libertăți fundamentale ale omului n-ar putea fi asigurată decât de un Stat neutru. În acest caz, neutralitatea acestuia s-ar reduce deci doar la respectul acestuia față de cultele religioase, dar nu și la un parteneriat, la o colaborare pentru realizarea binelui obștesc al societății.

Cât privește dreptul la libertatea de religie, respectivi juriști afirmă că acesta „exclue orice intervenție din partea statului asupra legitimității credințelor religioase sau asupra modalităților de exprimare ale acestora”¹². Într-adevăr, dreptul fundamental al omului la libertatea de religie exclude „ex sesse” orice apreciere sau evaluare din partea statului asupra modului în care o credință religioasă se exprimă și se manifestă în mod privat.

I. Franța, primul stat european care s-a declarat „laic”. Impactul acestei declarații asupra altor state

Primul Stat european care s-a declarat „laic” a fost Franța, unde doctrina „laicității” – invocată ca temei al separării Statului de Biserică – a făcut ca

9 *Ibidem*, p. 17.

10 *Ibidem*, p. 23.

11 *Ibidem*.

12 *Ibidem*, p. 24.

acesta să fie – după afirmația unor juriști occidentali – „unul dintre Statele europene care intervine cel mai frecvent în chestiunile religioase”¹³, deși Articolul 1 din Legea din 9 decembrie 1905 prevede că „Republica Franței” este „laică”, și că ea „asigură libertatea de conștiință” și „liberul exercițiu al cultelor...”, dar nu și dreptul la religie¹⁴, pe care îl enunță nu numai *jus divinum* și *jus naturale*, ci și dreptul internațional.

Constituțiile Franței din anii 1946 și 1958 au reactivat și afirmat în textul lor și principiul laicității, înțeles și exprimat în sensul separării Statului de Biserică, care este în vigoare și astăzi, deși Cultele religioase continuă să solicite „neîncetat” atât interpretarea acestei legi de către „magistrați”, cât și „atenția tuturor partenerilor interesați și competenți” în dorința ca să se ajungă „... să triumfe o laicitate a respectului în locul unui laicism adeseori combatant și persecutor; ...”¹⁵.

După afirmația acestor juriști francezi, laicitatea trebuie deci să fie înțeleasă prin prisma respectului Statului față de Biserică, și să nu fie transformată într-un laicism grosier, adică într-o concepție anticlericală, ajunsă la apogeul în epoca Iluministă, care susține separarea instituțiilor publice de Biserică.

Un astfel de regim juridic, care se caracterizează printr-un laicism pronunțat, s-a dovedit și se dovedește a fi însă nu numai „combatant”, ci și „persecutor” în numele așa-zisei libertăți a convingerilor personale. Or, prin astfel de manifestări, ideologia laicismului s-a dovedit a fi un factor dizolvant al coeziunii sociale, ceea ce a făcut ca, de-a lungul timpului, un francez să constate că laicismul nu servește interesele Franței. De altfel, despre acest proces de conștientizare a societății franceze ne dau mărturie nu numai realitățile socio-politice din Franța, ci și atitudinea Cultelor religioase, care ar accepta regimul „laicității” impus de Legea din 1905 doar sub forma unui respect al Statului față de ele, care nu este compatibil cu afișarea unui „laicism combatant și persecutor”.

13 R. Liogier, „Laïcité on the Edge in France: Between the Theory of Church-State Separation and the Praxis of State-Church Confusion”, în *Macquarie Law Journal*, 9 (2009), p. 26.

14 N. V. Dură, „The Right to Religion: Some Considerations of the Principal International and European Juridical Instruments”, în *Religion and Equality. Law in conflict*, ed. by W. Cole Durham Jr. and D. Thayer, Routledge, UK, 2016, pp. 15-24.

15 *Liberté religieuse et régimes des cultes en droit français: textes, pratique administrative, jurisprudence*, ed. J. Dufaux et al., Les Éditions du Cerf, Paris, 2005, pp. 463-464.

Acceptul acestei „laicități” este însă condiționat de modul în care Statul francez reușește ca, prin sistemul său legislativ și executiv, să creeze o stare de respect și de cooperare între cele două instituții de bază ale societății franceze, id est Statul și Biserica. Pentru materializarea acestei *pium desiderium* (dorințe pioase) este întâi de toate nevoie să se facă o distincție clară între sacru¹⁶ și profan, exprimată și conceptualizată doctrinar printr-o politică a Statului de „neconfesionalitate”, adică să nu impună cetățenilor săi o apartenență la o anumită confesiune religioasă, care ar aduce după sine privilegii și discriminări până și în politica religioasă a unor State membre ale U.E¹⁷.

Pentru instrumentalizarea acestei politici, orice Stat care se declară „stat de drept”, - așa cum se prevede atât în textul Constituției Franței (cf. Art. 1), cât și în cel al României (cf. Art. 1, al. 3) - nu trebuie să se situeze pe poziții antagonice cu Biserica, recte cu Cultele religioase, și nici să se angajeze printr-o politică de excludere sau de persecuție a celor care aparțin domeniului religios, așa după cum a fost cazul și în țara noastră în perioada anilor 1948-1989.

În Franța, adepții anticlericalismului au susținut și promovat nu numai politica de separare a Statului de Biserică, ci și a instituțiilor publice ale Statului de cele bisericești, ca de exemplu instituția învățământului secular de cel ecleziastic, contribuind astfel la marginalizarea Bisericii în societate, care a dus uneori până la excluderea acesteia din cetate. Această politică anticlericalistă, de sorginte iluministă, a fost de fapt aceea care a contribuit la articularea și sistematizarea gândirii ideologilor Revoluției franceze din anul 1789, și apoi a Revoluției bolșevice din anul 1917, care au instituționalizat separarea dintre cele două instituții, Stat și Biserică, și au creat o bază ideologico-doctrinară anti-religioasă pentru regimurile comuniste de mai târziu.

Ca exemplu grăitor al consecințelor nefaste duse de politica și ideologia promovată de aceste regimuri, amintim Constituția Republicii Populare Române promulgată în anul 1948, în textul căreia se prevedea în mod expres faptul că, în România, „nicio confesiune, congregație sau co-

16 N. V. Dură, „Le sacré et les fêtes religieuses”, în *Dionysiana*, III, 1 (2009), pp. 9-18.

17 N. V. Dură, „Rules of national and international law prohibiting all forms of discrimination based on religion or religious belief”, în *Annales Canonici*, 12 (2016), pp. 45-64

munitate religioasă nu poate deschide sau întreține instituții de învățământ general, ci numai școli speciale pentru pregătirea personalului cultului sub controlul Statului” (Art. 27)¹⁸. Iar în Constituția României din anul 1952 s-a precizat ritos și faptul că „Școala este despărțită de Biserică” (Art. 84)¹⁹. Cuvintele din această sintagmă proletară aveau să fie însă reproduse și în textul Constituției din anul 1965 (cf. Art. 30)²⁰, adică în Constituția Republicii Socialiste Române.

Sub impactul spiritului acestei doctrine a „laicității”²¹, autorii Constituției României promulgate în anul 1991 n-au făcut nici ei referire la „libertatea religioasă”, ci doar la libertatea „creințelor religioase” (Art. 29), cărora li se recunoaște dreptul de manifestare în spațiul public²², dar sub „controlul Statului”. Autorii celor două Constituții române (1991 și 2003) au omis însă adjectivul „religioase” din sintagma „potrivit propriilor convingeri” (Art. 29 al. 6, *Constituția României* din 1991 și 2003), reproducând astfel tale-quala textul sintagmei din Constituția franceză. În consecință, textul constituțional prevede că „părinții sau tutorii” au dreptul de a asigura educația copiilor minori „potrivit propriilor convingeri” (Art. 29 al. 6, *Constituția* din 1991 și 2003), fără să se precizeze despre care anume convingeri este vorba.

Că nu este vorba despre educație religioasă ne-o atestă textul articolul 29, intitulat sugestiv „*Libertatea conștiinței*” în ambele Constituții ale României (1991 și 2003), ai căror autori au reprodus de fapt textul din Constituția Franței, în care aceste convingeri proprii nu sunt numai de natură religioasă, ci și de natură filosofică, partinică (ateistă), agnostică etc., așa cum afirmase doctrina ideologică a Revoluției din 1789.

În comentariul lor la articolul 29 din Constituția României, unii constituționaliști – tributari și ei aceluiași spirit plămădit de curentul laicității (à la française) – au afirmat că textul Constituției „garantează dreptul

18 I. Muraru, G. Iancu, *Constituțiile Române. Texte. Note. Prezentare comparativă*, Ed. Actami, București, 2000, p. 126.

19 *Ibidem*, p. 160.

20 *Ibidem*, p. 176.

21 N. V. Dură, „About the Freedom of Religion and the Laicity. Some Considerations on the Juridical and Philosophical Doctrine”, în *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*, 13, 4 (2019), pp. 156-164.

22 N. V. Dură, „Despre ”Credința religioasă” și dreptul ei de manifestare în spațiul public. De la ”mărturia Conștiinței” și a ”Tradiției constituționale” la textele legislației internaționale și naționale”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, 9, 2 (2021), pp. 29-69.

la învățământul religios”, dar „nu și obligația de a frecventa cursul de religie”²³. De unde și afirmația lor stranie că „conceptul de autonomie al cultelor religioase s-a născut datorită separației dintre Stat și Biserică, fiecare dintre aceste instituții având competențe specifice care nu interferează”²⁴.

Din epoca împăratului Constantin cel Mare, statul roman a recunoscut – în temeiul Edictului de la Milan (313)²⁵ – dreptul Religiei creștine de a se manifesta public, iar prin Edictul împăraților Grațian, Valentinian și Teodosie publicat la Tesalonic în ziua de 28 februarie 380 Religia creștină devenea religia oficială a Imperiului roman. Despre această realitate ne dă mărturie grăitoare și textul adăugat la Edictul celor trei împărați creștini²⁶, în care, printre altele, s-a prevăzut că „cei care din ignoranță desfigurează, sau prin neglijență violează sau ofensează sfințenia legii divine (*divinae legis sanctitatem*) comit un sacrilegiu”²⁷. Și, ca atare, orice manifestare de dispreț față de o lege divină - confirmată în temeiul poruncii divine și a voinței imperiale - era considerată „crimen publicum”, adică un sacrilegiu²⁸, realitate care s-a perpetuat în Imperiul Roman de Răsărit până la dispariția acestuia.

În lumea ortodoxă postbizantină, ca de altfel și în cea occidentală (romano-catolică și protestantă), cooperarea între cele două instituții de bază ale societății omenești, Statul și Biserica, a continuat să fie considerată un bun dobândit, dar, din epoca Iluminismului (sec. XVII-XIX), a fost pusă în circulație doctrina anticlericalistă, care a adus după sine afirmarea

23 Constituția României cu legislație conexasă și jurisprudență actualizate la data de 14 mai 2015. Ediție îngrijită și anotată de T. Toader și M. Safta, Ed. Hamangiu, București, 2015, p. 145.

24 *Ibidem*, p. 143.

25 N. V. Dură, „Edictul de la Milan (313) și impactul lui asupra relațiilor dintre Stat și Biserică. Câteva considerații istorice, juridice și ecleziologice”, în *Mitropolia Olteniei*, 5-8 (2012), pp. 28-43; N. V. Dură, C. Mititelu, „The State and the Church in IV-VI Centuries. The Roman Emperor and the Christian Religion”, in vol. *Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism*, Albena, I (2014), pp. 923-930.

26 C. Mititelu, „The Christian Emperors of “Old Rome” and “New Rome” - „Defensores et Protectores Ecclesiae” (Defenders and Protectors of the Church)”, în *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*, 12, 4 (2018), pp. 202-211.

27 *Theodosii Codex*, lb. 16. 2. 25, <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Constitutiones/CTh16.html>

28 A se vedea J. Gaudemet, *L'Église dans l'Empire romain (IVe – Ve siècles)*, ed. II-a, Paris, Éd. Sirey, 1989, p. 609, n. 5.

concepției ideologice a separării Statului de Biserică, concretizată prin Legea din 1905 din Franța.

Deși, în Constituția în vigoare, Franța este declarată „o Republică ... laică” (Art. 1), totuși, unii juriști avizați au ținut să precizeze faptul că această laicitate nu trebuie considerată „... ca un tip de relație între Biserică și Stat, ci ca un tip de politică a Statului cu privire la religii, care nu împiedică însă puterile publice să se sprijine pe valorile religioase”²⁹, și că numai așa ne putem explica faptul că Statul francez este „proprietar de edificii religioase” și „susține Școli religioase private”³⁰, dar autoritatea statului nu se mai sprijină pe valorile spiritual-religioase ale Franței.

Din anul 1905 și până în prezent, acest tip de politică privind „laicitatea” și „libertatea religioasă” a fost însă înțeles și exprimat diferit atât de oamenii politici, cât și de juriști, de unde și diversitatea de opinii și concluzii despre „laicitate” și „Religie”, adeverindu-se astfel cele spuse odinioară prin adagiul latinesc, „quot capita, tot sensus”. De exemplu, în Franța de astăzi se vorbește încă despre o separare a Statului de Biserică, dar, în realitate, este greu de adeverit deoarece Cultele religioase intră și ele în sfera de atribuții ale Ministerului de Interne, iar „puterile publice” – reprezentate de unii ideologi și politicieni de marcă, precum de exemplu fostul Președinte al Franței, Charles de Gaulle, - s-au sprijinit pe valorile religioase ale Catholicismului, prin intermediul cărora s-a adus o contribuție meritorie nu numai la istoria identității spiritual-religioase a Franței, dar și a patrimoniului ei cultural și spiritual, care rămâne unul exponențial atât la nivel european, cât și internațional.

Că aceasta a fost realitatea ne-o confirmă și un alt fapt evident, pe care unii francezi, de formație agnostică, liber cugetătoare, ateistă etc., fie că nu l-au cunoscut, fie că l-au ignorat. Este vorba de aportul decisiv pe care Biserica Romano-Catolică din Franța l-a avut - prin misionarii săi în continentul african și în alte State ale lumii - la istoria afirmării identității patrimoniului cultural și spiritual al Franței, și, ipso facto, și la implementarea politicii sale militare, economice, culturale și religioase în teritoriile „d’outre-mer”.

Este de altfel bine cunoscut faptul că misionarii romano-catolici au fost cei care au facilitat prezența – în acel spațiu geografic considerat de ei

29 R. Uitz, *La liberté de religion dans les jurisprudences constitutionnelles et conventionnelles internationales*, Edition du Conseil d’Europe, Strasbourg Cedex, 2008, p. 18.

30 *Ibidem*, pp. 18-19.

un „terra missionis” – mai întâi a diplomaților, și apoi a armatei, pentru ca, în fine, țările respective să devină teritorii „d’outre-mer”, și Franța, „la douce France”. Acest spațiu geografic este cunoscut și în prezent sub denumirea de „Pays d’outre Mer” (Teritoriile de peste Mări), în care teritorii precum de exemplu Noua Caledonie, Polinezia Franceză, Insulele Wallis, Futuna³¹ etc., deși sunt considerate „regiuni periferice” sau „ultraperiferice”³² ale U.E., fac parte integrantă din teritoriul Franței, care este nu numai un Stat membru al U.E., ci și unul fondator al Uniunii Europene.

Constituția spaniolă a prevăzut și ea separarea Statului de Biserică (cf. Art. 16, al. 3), dar relațiile dintre cele două instituții de bază ale societății spaniole sunt reglementate constituțional în temeiul libertății de religie, de egalitate, de neutralitate și de cooperare, adică a celor patru „principios informadores”³³. Primul principiu constituțional al Spaniei este deci dreptul la libertatea de religie, și apoi vin cele de egalitate, de neutralitate și de cooperare. Și, în ceea ce privește principiul neutralității, juriștii spanioli afirmă că „neutralitatea înseamnă că Statul acționează cu respect față de diferitele religii”³⁴, în sensul că „nu poate să nu țină seama de efectele sociale ale activității religioase ...”³⁵.

Protecția „forului intern” (forum internum) privește nu numai libertatea de conștiință³⁶, ci și libertatea de Religie³⁷, în baza căreia oricine poate

31 Protocolul privind Franța, din 17. XII. 2007, în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, C306, p. 192.

32 A se vedea, Declarația cu privire la art. 311a al. 6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

33 J. Martínez-Torrón, „Freedom of Religion in the Case Law of the Spanish Constitutional Court”, în *Bringham Young University Law Review*, 711 (2001), pp. 719-720.

34 *Ibidem*.

35 *Ibidem*.

36 A se vedea N. V. Dură, „The Theology of Conscience and the Philosophy of Conscience”, în *Philosophical-Theological Reviewer*, 1 (2011), pp. 20-29; N. V. Dură, „The Right to the “Freedom of Conscience”, Legal Basis for the Educational and Missionary Activity of Religious Denominations”, în *Ecumeny and Law*, 5 (2017), pp. 147-170.

37 N. V. Dură, „Dreptul la libertatea de Religie. De la Edictul împăratului Cyrus al II-lea (cel Mare), prima „Cartă a drepturilor omului”, până la „Tratatul instituind o Constituție pentru Europa””, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, 10, 2 (2022), pp. 35-72; C. Mititelu, „About the Right to the Freedom of Religion”, in vol. *Rethinking Social Action. Core Values*, coord. A. Sandu et al., Medimond, Bologna, 2015, pp. 833-838; C. Mititelu, „Jurisprudența Curții Europene privind dreptul la religie. Considerații și

să-și mărturisească public sau să-și schimbe credința sa religioasă, care trebuie să fie pe deplin asigurată și garantată.

Deși nu există încă un „consensus” între juriștii diferitelor Școli de drept, referitor la însemnătatea acestui „for intern” și a limitelor sale precise, privind dreptul „de a alege, observa și modifica religia sa”, totuși, „sunt cu toții de acord să afirme că hotărârile privind forul intern trebuie să fie lipsite de orice constrângere”³⁸. În acest sens s-a pronunțat și Adunarea Generală a ONU din 25 noiembrie 1981 în Rezoluția ei nr. 36/55, care a cerut eliminarea oricăror forme de intoleranță și discriminare bazate pe Religie sau convingere religioasă³⁹.

II. Laicitate și laicism

După afirmația unor juriști din zilele noastre, „principiul laicității” este „un principiu politic”, și „o invenție franceză”⁴⁰, dar „o invenție franceză ignorată”⁴¹, exprimată prin Legea din 9 decembrie 1905 privind separarea Statului de Biserică, care după părere acestora este „o lege de inspirație profund liberală” (sic). Aceiași juriști au afirmat că prevederile acestei legi nu se aplică „în același mod asupra tuturor teritoriilor Republicii”⁴², ceea ce învederează faptul că aceasta n-a fost una „totală”, întrucât Legea din 1905 „n-a fost adoptată în trei departamente din Alsacia, Moselle”, în „coloniile franceze” și în „trei departamente din Algeria”⁴³. De altfel, nu trebuie ignorat și ocultat nici faptul că „Franța formează împreună cu popoarele de peste mări o Uniune ... alcătuită din națiuni și popoare” (*Preambul, Constituția din 27 octombrie 1946*), ceea ce a făcut ca regimul laicității să fie adoptat și observat în țări cu tradiții și religii diferite, în care relația popoarelor respective cu Religia lor ancestrală este una ontică.

evaluări”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, 10, 2(2022), pp. 168-187.

38 R. Uitz, *La liberté de religion ...*, p. 32.

39 A se vedea pe larg la N. Lerner, „Religious Human Rights under the United Nations”, în vol. *Religions Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives*, ed. J. Van der Vyver și J. Witte Jr. Ed. Martinus Nijhoff, La Haye, 1996, pp. 79-134.

40 L. Baghestani, *Le principe de laïcité, une invention française ignorée*, <https://www.actu-juridique.fr/libertes-publiques-ddh/le-principe-de-laicite-une-invention-francaise-ignoree/>

41 *Ibidem*.

42 *Ibidem*.

43 J. P. Scot, *Liberté-égalité-laïcité. Genèse, caractères et enjeux de la loi de 1905*, <https://journals.openedition.org/chrhc/702>

S-a remarcat de asemenea faptul că, „în accepțiune largă, împărtășită de ansamblul democrațiilor occidentale, laicitatea este înrudită cu secularizarea, care duce la o pierdere progresivă a influenței religiei asupra societății”. Într-adevăr, poate tocmai această „înrudire” a laicității cu secularizarea a făcut și face ca impactul valorilor spiritual-religioase asupra societății să aibă un caracter efemer, iar laicitatea să continue să fie un fenomen de bază în potențarea procesului de globalizare⁴⁴.

Deși după afirmația unor juriști francezi laicitatea „este refuzul înrobirii politicului religiosului și viceversa”⁴⁵, totuși ei consideră că numai prin laicitate se exprimă „pluralismul religios și neutralitatea Statului față de Biserici”⁴⁶, și, în fine, că „laicitatea Statului nu este laicitate în Stat”⁴⁷. Dar, este cert faptul că principiul laicității, perceput și definit de unii juriști de limbă franceză ca fiind „unul dintre principiile de organizare ale Statului”⁴⁸, a fost prevăzut atât în textul Constituției Franței din 27 octombrie 1946, cât și în cel din Constituția din 4 octombrie 1958, în care se prevede în mod expres faptul că „Franța” este „o Republică laică” (cf. Art. 1).

Principiile enunțate de textul constituțional francez au fost confirmate și de Consiliul Constituțional prin Decizia nr. 2012/QPC/din 21 februarie 2016, la solicitarea vehementă și combatantă a Asociației pentru promovarea și extensiunea laicității⁴⁹. În Franța, avem deci de-a face și cu o Asociație care militează activ pentru promovarea și extensiunea laicității.

Din textul Deciziei Consiliului Constituțional reținem însă și afirmația că, în temeiul principiului neutralității statului, trebuie să se reformuleze textul „articoului 2 din Legea din 1905”, conform căruia „Republica nu recunoaște niciun cult”, și să se prevadă că „Republica recunoaște toate cultele”⁵⁰. Așadar, volens-nolens, Franța a fost nevoită – în ciuda unei laicități afirmată în mod ostentativ de adepții săi – să recunoască toate Cultele

44 C. Mititelu, „Procesul de globalizare și impactul său asupra Bisericii”, în vol. *Misiune, Spiritualitate și Cultură*, Ed. Valahia University Press, Târgoviște, 2013, pp. 275-284; C. Mititelu, „The “Globalization Era” and the Right of the Church to Preach the Gospel to All Peoples. Canonical-Juridical Considerations and Assessments”, in *Ecumeny and Law*, 5 (2017), pp. 127-146.

45 L. Baghestani, *Le principe de laïcité ...*

46 *Ibidem*.

47 *Ibidem*.

48 *Ibidem*.

49 *Ibidem*.

50 *Ibidem*.

religioase. Cu alte cuvinte, Franța, deși este „o Republică laică” (Art. 1 Constituția Republicii franceze), totuși, în cele din urmă, a trebuit să recunoască nu numai existența acelor Culte, ci și statutul lor juridic.

În lucrările unor juriști francezi se face o distincție clară între „laicitatea legislativă”, rezultată din Legea din 1905, și „laicitatea constituțională”, care, după afirmația lor, nu se poate defini prin neutralitatea Statului în materie religioasă, și nici prin separarea acestuia de Biserică⁵¹. În Franța avem așadar o laicitate constituțională, care se exprimă printr-o neutralitate a Statului de Biserică în chestiuni care privesc credințele religioase, adică Religia cetățenilor ei, dar cărora Republica franceză „le asigură egalitatea în fața legii, ... fără deosebire de origine, rasă sau de religie. Ea respectă toate convingerile” (Art. 1 Constituția Franței 1958).

După afirmația altor juriști francezi, separarea Statului de Biserică a fost relativizată de regimul neutralității Statului⁵², conform căruia „statul trebuie să fie neutru în materie de religie, dar nu și din punct de vedere politic, social, moral, economic ... O neutralitate completă a statului ar fi negarea acestuia”⁵³, deoarece, într-adevăr, și în Franța, „moștenirea religioasă și culturală” face parte integrantă din patrimoniul acesteia, și, ca atare, se impune promovarea și apărarea acestui patrimoniu spiritual și cultural „fără însă ca prin aceasta să se înțeleagă că este vorba de o adeziune a statului la valorile religioase”⁵⁴. De altfel, în numele laicității, ca cetățean nu poți să promovezi și să aperi patrimoniul spiritual (religios) și cultural al țării tale, și nici să manifesti o adeziune fățișă față de valorile ei culturale și spirituale.

Referindu-se la geneza raportului dintre libertate, egalitate și laicitate, Jean-Paul Scot afirma că textul Legii din 9 decembrie 1905 trebuie examinat atât „în contextul general al confruntărilor dintre clericalism și anticlericalism”⁵⁵, cât și în cel al „procesului secular de laicizare a statului și a societății”⁵⁶, deoarece, după opinia sa, numai o astfel de abordare „ne poate permite să aprofundăm reflecția noastră asupra principiului laicității”⁵⁷.

51 M. Barbier, „Pour une définition de la laïcité française”, în *Le Débat*, 134 (2005), www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/0205-Barbier-FR-5.pdf

52 J.M. Woehrling, „Le principe de neutralité confessionnelle de l'État”, în *Société, droit et religion*, 1 (2010), p. 67.

53 *Ibidem*, p. 79.

54 *Ibidem*, p. 81.

55 J. P. Scot, *Liberté-égalité-laïcité...*

56 *Ibidem*.

57 *Ibidem*.

Textul legii din 9 decembrie 1905 trebuie însă examinat întâi de toate din perspectiva consecințelor nefaste produse de procesul de laicizare a Statului, și apoi din aceea a confruntărilor între adepții clericalismului și anticlericalismului, care au fost generate de spiritul secular al vremii de atunci, și pe care l-au animat și promovat ateii, agnosticii, liber cugetătorii etc.

Același jurist considera că Legea din 1905 „marca sfârșitul raporturilor vechiului regim între Religie și politică”⁵⁸, și că, în același timp, instituționaliza „lungul proces de laicizare a Statului și de secularizare a societății franceze din epoca luminilor și a revoluției”⁵⁹, justificând astfel și cele „trei regimuri care au definit raporturile între religie și politică, între culte și stat”⁶⁰, și anume:

„1. De la originile regatului până în anul 1789”, când Franța a fost „un stat confesional, deoarece catolicismul a fost unica religie oficială care a legitimat monarhia absolută de drept divin”⁶¹;

2. După Revoluția din 1789, „Napoleon Bonaparte a stabilit în anul 1802 regimul cultelor recunoscute: pluralismul religios era admis, și Cultele catolic, protestant și israelit deveneau instituții publice sub controlul satului”⁶²;

3. „Conflictul între Biserica catolică și Republica franceză a dus la separarea Bisericilor și a Statului, încununând astfel legile laice din anii 1880-1886”⁶³, de unde și constatarea lui Jean-Paul Scot că, în Franța, „atât dreapta, cât și stânga, cer revizuirea Legii din 1905 în numele laicității republicane”⁶⁴, întrucât prevederile acestei legi nu mai corespundeau spiritului principiului „laicității republicane”. În consecință, se impune deci o reformulare și o adaptare a regimului juridic al laicității la cerințele epocii în care trăim.

Conform legii ei fundamentale, Franța „respectă toate credințele (les croyances)” (Art. 1)⁶⁵. Or, tocmai acest respect egal față de toate credințele

58 *Ibidem.*

59 *Ibidem.*

60 *Ibidem.*

61 *Ibidem.*

62 *Ibidem.*

63 *Ibidem.*

64 *Ibidem.*

65 Apud S.L. Formery, *La Constitution commentée article par article*, XI^e édition, Ed. Hachette Superior, Paris, 2007-2008, p. 11.

religioase, recte față de toate Cultele religioase, este considerat de unii constituționaliști francezi ca expresie vădită a afirmării „Laicității Republicii, care a fost consacrată – precizează ei – prin legea separării Bisericilor de Stat (9 decembrie 1905)”⁶⁶, și care ar fi avut „darul să asigure o egalitate pentru toți cetățenii, fără deosebire de religie”⁶⁷, și pentru „toate credințele”, pe care juriștii francezi o asimilează însă „libertății de conștiință”⁶⁸.

În Franța, pe care și constituționaliștii ei o definesc a fi „une République laïque” (o Republică laică), separarea Statului de Biserică – consacrată prin Legea din 9 decembrie 1905 – ar contribui considerabil Domniile lor – atât la afirmarea egalității tuturor cetățenilor, indiferent de credința lor religioasă, cât și la respectul egal, din partea Statului, față de toate credințele religioase. Acest „respect” din partea Statului este însă asociat libertății de conștiință⁶⁹, și nu libertății religioase⁷⁰, care este de fapt „fons” și „fundamentum” al celorlalte libertăți ale omului⁷¹.

În ceea ce privește Comisia Curții de la Strasbourg, trebuie remarcat faptul că aceasta a recunoscut sistemul declarării unei anumite religii ca religie de Stat, așa după cum a fost cazul Religiei creștine din Irlanda, Grecia, Anglia, Statele scandinave etc. De altfel, încă din anul 1989, Comisia respectivă a decis că Articolul 9 din Convenție „nu poate fi interpretat în sensul că prevederile sale nu ar permite declararea unei anumite religii ca religie de stat; ele interzic, însă, - remarca un magistrat european – ca un asemenea sistem să conducă la recunoașterea unei obligații de a adera la acea religie”⁷².

66 *Ibidem*.

67 *Ibidem*.

68 *Ibidem*.

69 C. Mititelu, „Despre Constituția Republicii Moldova și libertatea de conștiință. Considerații și evaluări”, în *Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, 1 (2023), pp. 75-94; C. Mititelu, „Despre “libertatea de conștiință” și libertatea “credințelor religioase”. Câteva considerații și evaluări”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, 8, 1 (2020), pp. 452-465.

70 Vezi, N. V. Dură, „Religious Freedom in Romania”, în *Theologia Pontica*, V, 3-4 (2012), pp. 9-24.

71 N. V. Dură, „Dreptul la libertatea de Religie, „fons” și „fundamentum” al celorlalte libertăți ale omului”, în *Legea și viața*, 12 (2014), pp. 7-12; C. Mititelu, „Constituția Republicii Italiene. Raporturile între Stat și Biserică și dreptul la libertatea de religie”, în *Jurnalul libertății de conștiință*, 11, 1 (2023), pp. 33-52.

72 C. Bîrsan, *Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole*.

Juriștii unor State ale Uniunii Europene – printre care și cei ai Statului român – nu au ținut însă seama de deciziile Comisiei, astfel încât au eliminat din față orice pretenție ca Religia tradițională și a poporului ei să fi declarată sau să se considere ea însăși Religie de stat. Într-adevăr, invocându-se dreptul de egalitate al Cultelor religioase, Biserica Ortodoxă, în care s-a născut, format și afirmat poporul român de două milenii, nu este considerat decât ca un Cult ca oricare altul, inclusiv ca cele care au apărut cu câțiva ani în urmă, și indiferent că acestea au un număr de membri nesemnificativ.

În privința dreptului unui Stat de a se pronunța în legătură cu legitimitatea unei credințe religioase, încă din anul 1996 Curtea de Justiție de la Strasbourg a statuat – cu valoare de principiu – că dreptul la libertatea religioasă prevăzut de Articolul 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (Roma, 1950), „... exclude orice apreciere din partea statului a legitimității anumitor credințe religioase sau a modalităților în care acestea se exprimă”⁷³. Același Curte de la Strasbourg a statuat că „sistemul autorizării unei religii”⁷⁴, instituit în baza legislației fiecărui Stat al U.E., „nu este în concordanță cu dispozițiile art. 9 din Convenție decât în măsura în care ar fi vorba despre asigurarea unui control al autorităților statale numai cu privire la îndeplinirea condițiilor formale pe care legea le enunță”⁷⁵.

Conform dispozițiilor de principiu enunțate de articolul 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, sistemul autorizării unei religii de către Stat are deci o bază juridică numai în privința modului în care au fost sau nu îndeplinite condițiile formale prevăzute de lege (Constituție, Legea Cultelor etc.). De altfel, Curtea de Justiție de la Strasbourg a interzis Statelor să limiteze activitățile unor Culte religioase, așa după cum se mai întâmplă încă, din nefericire, în unele State ale U.E.

Reținem așadar că, prin jurisprudența ei, Curtea Europeană a interzis Statului de a face aprecieri în privința legitimității unei credințe religioase, de a se pronunța în privința modalităților în care acesta se exprimă și se manifestă sub aspectul lor organizatoric și cultic-religios, de a-și revendica dreptul autorizării unei „Religii” sau a unui „Cult religios”, și, în fine, de a limita sfera activităților Cultelor religioase, exceptând dreptul unui control

Volumul I. Drepturi și libertăți, Ed. All Beck, București, 2005, p. 710.

73 *Ibidem*, p. 711.

74 *Ibidem*.

75 *Ibidem*.

din partea acestuia cu privire la condițiile formale prevăzute de lege, pe care acestea trebuie să le îndeplinească.

În ianuarie 2004, Papa Ioan Paul al II-lea declara în fața Corpului diplomatic acreditat pe lângă „Sfântul Scaun”: „... Se invocă adesea principiul laicității, legitim în sine dacă este înțeles ca distincție între Comunitatea politică și Religii ... Dar, distincția nu înseamnă ignoranță! Laicitatea nu este laicism!... Într-o societate pluralistă, laicitatea este un loc de comunicare ... Relațiile dintre Stat și Biserică pot și trebuie să aibă loc în cadrul unui dialog respectuos ... Un dialog între Stat și Biserică - care nu sunt concurenți, ci parteneri, - poate fără îndoială să favorizeze dezvoltarea integrală a persoanei umane și a simfoniei societății”⁷⁶.

Așadar, în concepția Papei Ioan Paul al II-lea, și, ipso facto, a Bisericii Romano-Catolice, laicitatea nu trebuie să fie un laicism, ci trebuie înțeleasă ca o „distincție între cele două Comunități”, una politică și alta religioasă. Dar, în momentul în care această distincție a celor două entități – profană (Statul) și religioasă (Biserica sau Cultele religioase) – este promovată în numele principiului „laicității”, laicitatea se transformă într-un „laicism”, care poate într-adevăr duce la o „separare” regretabilă între „Sacru” și „Profan”, între Stat și Biserică.

Firește, în această stare, adică de „laicism”, nu se mai poate vorbi despre o comunicare, de o bază legitimă a relațiilor dintre Stat și Biserică, de un dialog între parteneri egali, de o concertare simfonică pentru acțiuni „in solidum”, adică comune pentru binele societății, pe care juriștii romani le-au definit lapidar, dar sugestiv, prin sintagma „ad utilitatem publicum”, și, în fine, de un respect al demnității fiecărui om⁷⁷.

În același spirit se pronunța Pontiful Roman, Ioan Paul al II-lea, și într-o Enciclopică adresată Conferinței episcopilor Franței, al cărei Președinte era la vremea aceea Arhiepiscopul Jean-Pierre Ricard de Bordeaux, în ziua de 11 februarie 2005. Printre altele, papa Ioan Paul al II-lea a afirmat că doar „... neconfesionalitatea unui Stat, care este un neamestec al puterii civile în viața Bisericii și a diferitelor Religii, permite ca toate părțile componente ale societății să lucreze împreună în slujba tuturor și a Comunității

76 Apud J.P. Ricard, *Archevêque de Bordeaux*, „Preface”, în vol. *Liberté religieuse et régimes des cultes ...*, Paris, 2005, p. IX-X.

77 N. V. Dură, „Dreptul la demnitate umană (dignitas humana) și la libertate religioasă. De la „Jus naturale” la „Jus cogens””, în *Analele Universității Ovidius. Seria: Drept și Științe Administrative*, 1 (2006), pp. 86-128.

naționale ...”⁷⁸. Prin urmare, conform doctrinei Bisericii Romano-Catolice, laicitatea este înțeleasă și definită în termenii celui „konfessionalismus” de concepție germană, al cărui areal de desfășurare și acțiune trebuie să se limiteze la neamestecul Statului în viața Bisericii, adică al Religiiilor sau Cultelor religioase, și nu doar la o simplă enunțare a autonomiei acestora în textul constituțional sau al Legii Cultelor⁷⁹ din Țările respective, fiindcă, această autonomie a Cultelor religioase nu este percepută și exprimată în termeni de parteneri egali între Stat și Biserică, ca pe vremea Imperiului bizantin, ci ca „o autonomie deplină” a cultelor religioase „în privința organizării activității lor”, inclusiv a modului în care membrii lor „participă la aceste activități”⁸⁰.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut în mod fățiș atât îndreptățirea legală a Cultelor religioase de a avea propriile lor rânduieli și norme de conducere și organizare, cât și statutul lor autonom, care exclude orice ingerință arbitrară sau nejustificată a Statului în domeniul religios. În această privință, Curtea Europeană a statuat că, „atunci când este pusă în discuție organizarea comunității religioase, articolul 9 al Convenției Europene trebuie să fie interpretat în lumina dispozițiilor art. 11 care protejează viața asociativă de orice ingerință nejustificată din partea autorităților statale. Astfel analizat, dreptul credincioșilor la libertatea religioasă presupune – conchidea un magistrat european – posibilitatea comunității religioase în cauză de a ființa în mod pașnic, fără nici un amestec arbitrar din partea statului”⁸¹.

Ca raporturile dintre Culte și State să poată fi situate într-un regim juridic al conlucrării comune, „pentru binele obștesc” (ad utilitatem publicum), – așa după cum a prevăzut odinioară legea romană și apoi cea bizantină, iar astăzi legislația U.E., – este deci necesar ca respectivele Culte

78 J.P. Ricard, *Archevêque de Bordeaux*, „Preface”, în vol. *Liberté religieuse et régimes des cultes ...*, Paris, 2005, p. X.

79 Cum este și cazul României. A se vedea Art. 29 din Constituție și Legea 489/2006 privind regimul juridic al Cultelor religioase. Pentru detalii, a se vedea N. V. Dură, „The Law no. 489/2006 on Religious Freedom and General Regime of Religious Cults in Romania”, în *Dionysiana*, II, 1 (2008), pp. 37-54; C. Mititelu, „Legea nr. 489/2006 și relațiile dintre Stat și Biserică”, în vol. *RO-RUS-NIPPONICA*, Ed. Universitaria, Craiova, I (2010), pp. 36-43.

80 C. Bîrsan, *Convenția Europeană ...*, vol. I, p. 712.

81 *Ibidem*.

religioase să nu suferă vreo ingerință, recte vreun amestec arbitrar din partea Statului în domeniul sau viața acestora, care aduce după sine și știrbirea statului lor de autonomie, prevăzut atât de legislația U.E., cât și de propria lor legislație⁸².

Dacă o Comunitate religioasă nu este îndreptățită să-și mărturisească public credința ei religioasă și să se organizeze fără ingerința autorităților statale, sau fără „controlul Statului” (Art. 27 Constituția României din 1948), aceasta înseamnă că nu numai autonomia ei nu este „protejată de Art. 9 din Convenția Europeană”, ci și „toate celelalte aspecte ale libertății de religie a individului ar apărea ca fragilizate”⁸³. De aceea, această autonomie stipulată de Articolul 9 al Convenției Europene este indispensabilă oricărei forme de pluralism, și trebuie să definească o societate democratică în care drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate și protejate prin lege⁸⁴.

Regimul de „autonomie”⁸⁵ al Bisericii, garantat încă din secolul al IV-lea, a fost înțeles și practicat în termenii unui parteneriat al celor două

82 Este cazul Bisericii Ecumenice din primul mileniu, a cărei legislație canonică a prevăzut principiul autonomiei Bisericii față de Stat încă din secolul al IV-lea (cf. can. 34, 35 Sin. ap.; 4, 6, 7 Sin. I ec.; 2, 3 II ec.; 9 Sin. Ant. etc.). A se vedea pe larg la N. V. Dură, *Le Régime de la synodalité selon la législation canonique, conciliaire, oecuménique, du I^{er} millénaire*, Ed. Ametist 92, București, 1999, pp. 584-758, 920-972; N. V. Dură, „Colecții canonice, apusene, din primul mileniu”, în *Biserica Ortodoxă Română*, CXXI, 7-12 (2003), pp. 449-458; C. Mititelu, „„Corpus Juris Civilis” and „Corpus Juris Canonici”. Legal and Canonical Considerations”, în *Teologia*, XVIII, 4 (2014), pp. 127-137.

83 C. Bîrsan, *Convenția Europeană, ...*, vol. I, p. 712.

84 F. Brașoveanu, „International protection of human rights”, în *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, 2 (2012), pp. 135-137; F. Brașoveanu, „Considerations regarding the protection of human rights at european level”, în *Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, 3 (2015), pp. 27-34; F. Brașoveanu, „Freedom of movement of goods, persons, services and capital”, în *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, 1 (2013), pp. 143-147; C. Mititelu, „Provisions of Principle with European Constitutional Value on the “Persons” Right to Freedom and Security”, în *Journal of Danubius Studies and Research*, VI, 2 (2016), pp. 158-165.

85 N. V. Dură, „From the Church Autonomy of the Archbishop Andrei Șaguna, to the Autonomy of the Religious Denominations in the Romanian State. Ecclesiological-Canonical Considerations”, în *Ecumeny and Law*, 4 (2016), pp. 235-256; C. Mititelu, „The Autonomy of Religious Denominations in Romania”, în *Ecumeny and Law*, 4 (2016), pp. 275-296.

instituții de bază ale societății umane în vederea realizării binelui obștesc ai membrilor lor, subiecți atât ai legii divine, cât și ai legii imperiale.

Prin autonomia Cultelor religioase se afirmă însă și principiul subsidiarității, pe care l-a prevăzut legislația canonică încă din secolul al IV-lea (cf. can. 4, 6, 7 al Sin. I ec., întrunit în anul 325), și pe care l-au repus în circulație și principalele instrumente juridice ale Uniunii Europene.

Autorii Convenției Europene a Drepturilor Omului au neglijat să prevadă însă în textul articolului 9, obligativitatea afirmării principiului reprezentativității, care, de exemplu, în Biserica Romano-Catolică a fost enunțat de-abia în baza hotărârilor Conciliului II Vatican și a Codului canonic în vigoare. Or, tocmai lipsa prezenței mirenilor – alături de clerici – în organele de conducere (centrală și locală) a acestei Biserici, în perioada medievală, a fost aceea care a dus la conceptualizarea doctrinei laicității, rezultat al confruntărilor aprige între adepții clericalismului și anticlericalismului.

În Biserica Răsăriteană, ca antidot al clericalismului, și ipso facto al laicismului, încă din epoca apostolică a fost afirmat principiul reprezentativității⁸⁶ în numele căruia clericii și mireni fac parte din organele de conducere centrală și locală a fiecărei Biserici, așa după cum ne atestă și Statutele de organizare și funcționare ale Bisericilor Ortodoxe autocefale. De exemplu, în Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române⁸⁷, în vigoare, se prevede în mod expres că aceasta „se administrează în mod autonom prin organisme proprii reprezentative, constituite din clerici și mireni” (Art. 3, al. 2). În același Statut se prevede că Adunarea Națională Bisericească, care „este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române” (Art. 19), „este alcătuită din câte trei reprezentanți ai fiecărei eparhii, un cleric și 2 mireni” (Art. 20, al. 1).

Prin enunțarea expresă a principiului reprezentativității în textul Statutului B.O.R., s-a afirmat însă nu numai participarea celor două ele-

86 N. V. Dură, „Principiile canonice, fundamentale, de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe și reflectarea lor în legislația Bisericii Ortodoxe Române”, *Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei*, V, 9 (2001), pp. 129-140.

87 Publicat în Monitorul Oficial al României, pt. I, nr. 97/10/2/2020. A se vedea C. Mititelu, „The Status of Organization and Functioning of the Romanian Orthodox Church. Ecclesiological and canonical-judicial considerations”, in vol. *The current Statutes for the organisation and functioning of the Romanian Orthodox Church. Tradition and Innovation*, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016, pp. 144-166.

mente constitutive ale Bisericii⁸⁸, cler și credincioși, la viața acesteia, ci s-a eliminat din fașă și orice acțiune antagonică între cler și mireni, care a fost conceptualizată ulterior sub denumirea de anticlericalism, pe care în epoca Iluminismului îl găsim activ în unele țări occidentale de confesiune Romano-Catolică, și ale cărei manifestări au culminat cu formarea doctrinei laicității, care a dus la separarea Statului de Biserică.

III. Neutralitatea Statului

După afirmația unor juriști francezi, noțiunea de „laicitate”, care a fost menționată pentru prima dată „în articolul 10 din Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului din 1789”, ar fi fost de fapt concepută și definită ca o „garanție a neutralității confesionale a statului”⁸⁹ și ca „un vector de libertate religioasă”⁹⁰, și, că, „din punct de vedere constituțional, laicitatea trimitte la două aspecte devenite piatra de temelie a Pactului nostru republican: neutralitatea confesională a Statului și libertatea de religie și de cult”⁹¹.

La baza Pactului republican, francez, s-ar afla deci neutralitatea confesională a statului și libertatea de religie și de cult. Ceea ce ne atestă faptul că pe primul loc se află neutralitatea, și apoi libertatea religioasă. Or această gândire este tributară doctrinei enunțată de Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului din 1789⁹², în care au fost expuse „într-o declarație solemnă drepturile naturale, inalienabile și sacrosancte ale omului”, pe care reprezentanții poporului francez, constituiți în Adunarea Națională din 26 august 1789, le recunoșteau și declarau „în fața și sub auspiciile Ființei supreme” (Preambul).

Din textul Declarației drepturilor omului și ale cetățeanului, inclusă la începutul Constituției franceze din 3 septembrie 1791, rezultă deci că autorii acesteia au evitat să-l invoce pe Dumnezeu, și l-au înlocuit cu „Ființa supremă”. Aceeași autori au făcut referire și la libertatea religioasă,

88 N. V. Dură, „Biserica Coptă și organizarea ei în lumina mărturiilor Tradiției istorico-aghiografice”, în *Studii Teologice*, XXXIV, 3-4 (1982), pp. 200-219.

89 M. Guerrini, *Neutralité, diversité, unité. La laïcité ou la définition d'un nouveau triptyque républicain*, <https://hal.science/hal-04284873/document>

90 *Ibidem*.

91 *Ibidem*.

92 A se vedea textul acestei Declarații în *Constituția Republicii Franceze din 4 octombrie 1958*, trad. A. Ciobanu-Dordea, Ed. All Educational S.A., București, 1998, pp. 39-43.

dar în termenii următori: „nimeni nu trebuie să fie șicanat pentru opiniile sale, fie ele și religioase, cu condiția ca exprimarea acestora să nu tulbure ordinea publică stabilită prin lege” (Art. 10 Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului din 1789). În fine, în textul acestei Declarații nu se face mențiune despre credințele religioase, ci doar despre opiniile personale, asimilate însă și „credințelor religioase”, prin care cel care le exprimă nu trebuie să tulbure ordinea publică stabilită de lege, așa după cum găsim prevăzut în toate Codurile penale ale Statelor care s-au aflat în arealul geografic al fostei „Uniuni Sovietice”, și care au fost eliberate „de către glorioasa Armată Sovietică” (sic) (Constituția R.P.R. 1952, *Preambul*).

După anul 1958, conceptul juridic de laicitate a fost perceput și exprimat ca neutralitate religioasă a Statului⁹³. Dar, despre acest gen de neutralitate religioasă s-a afirmat că aceasta nu este „un principiu operațional”⁹⁴, deoarece, ca și în dreptul german în care se prevede neutralitatea confesională a Statului, cultele religioase beneficiază de „regimuri juridice diferențiate”⁹⁵.

Unii juriști francezi consideră că Statul „nu trebuie să facă dovada unei pasivități față de factorul religios”⁹⁶, dar nici nu trebuie „să se identifice cu o credință religioasă, sau să favorizeze o anumite credință religioasă în detrimentul alteia, sau prin acțiunile lui să dea dovadă de un angajament religios. Statul poate însă decide dacă interesul public este favorizat sau dimpotrivă amenințat printr-un anumite comportament religios, și să ia măsurile ce se impun”⁹⁷.

Această atitudine a unui Stat a fost definită ca fiind una de neutralitate confesională a Statului, care nu implică o separare a acestuia de Biserică. Dar, acest principiu al neutralității statului în materie de culte sau de convingere religioasă a fost însă foarte rar menționat în Franța până în

93 P. H. Prélot, „Définir juridiquement la laïcité”, in *Laïcité, liberté et Convention européenne des droits de l'Homme*, coord. G. Gonzalez, Bruylant, 2006, p. 115.

94 J. M. Woehrling, „La neutralité religieuse de l'État constitue-t-elle un principe opérationnel?”, în *Revue du droit des religions*, 5 (2018), p. 157.

95 *Ibidem*, p. 158.

96 J. M. Woehrling, „Réflexions sur le principe de la neutralité de l'Etat en matière religieuse et sa mise en oeuvre en droit français/ Reflections Concerning the Principle of Religious neutrality of the State and its Implementation in French Law”, în *Archives de Sciences Sociales des Religions*, 101 (1998), p. 48.

97 *Ibidem*, p. 49.

anul 1980, când a apărut „chestiunea fularelor”. Acest fapt s-a datorat tocmai „rolului proeminent pe care l-a jucat conceptul de laicitate”⁹⁸, de unde și perceperea și definirea conceptului de „neutralitate religioasă a statului ca o expresie a principiului constituțional al laicității”⁹⁹.

Pentru a scoate însă în evidență „dimensiunea pozitivă și însemnăta-tea activă a libertății religioase”¹⁰⁰, și pentru a-i învedera „întreaga sa semnificație”, este „necesar ca interpretarea conceptului de laicitate să se facă de o manieră mult mai puțin agresivă la adresa activităților religioase, pentru a nu se continua astfel o tradiție laicistă în stilul francez”¹⁰¹.

În Europa, tradiția laicistă a fost animată și potențată de concepția anticlericală de sorginte iluministă, care a promovat nu numai o concepție anticlericală, ci și separarea instituțiilor publice ale Statului de Biserică și de instituțiile ei. Despre această concepție anticlericală s-a spus că aceasta ar fi avut și un rezultat fericit, pentru că a lăsat „cale deschisă unui nou conținut juridic pentru laicitate”¹⁰², care a mai scos în evidență „dimensiunea negativă a neutralității, adică voința de ignorare a cultelor din partea Statului, identificând astfel conținutul laicității cu cel al Legii din 1905”¹⁰³.

Referitor la sintagma „cult recunoscut”, juriștii francezi recunosc că aceasta „n-a prins consistență de la legea separării”¹⁰⁴, și că, în prezent, „activitatea religioasă face obiectul unei receptări de către dreptul francez, că activitatea religioasă este instituționalizată și că ritualul cultelor este luat în considerare”¹⁰⁵. De unde și concluzia acestora că această nouă percepere și abordare a cultelor religioase în viața statului francez a dus la „o interpretare în sens pozitiv, care justifică intervenția statului în materie de cult religios”¹⁰⁶.

Juriștii francezi invocă și faptul că un stat, fie el și neutru în politica lui față de cultele religioase, „nu se poate abține de a lua în seamă dimensiunea religioasă. Neutralitatea nu înseamnă că aspectele religioase ar

98 *Ibidem*, p. 31.

99 *Ibidem*, p. 39.

100 *Ibidem*, p. 44.

101 *Ibidem*.

102 *Ibidem*, p. 45.

103 *Ibidem*.

104 *Ibidem*, p. 50.

105 *Ibidem*.

106 *Ibidem*, p. 51.

fi excluse din sfera publică ...; cultul este prin natura lui un fapt public și colectiv. Legea din 1905 vorbește despre exercitarea publică a cultului¹⁰⁷, pe care ne-o atestă atât chestiunea finanțării publice a cultelor, cât și faptul că, în Franța, „cea mai mare parte a patrimoniului imobiliar a cultelor face obiectul unei întrețineri permanente din partea statului”¹⁰⁸.

După afirmația aceluiași juriști francezi, „între anii 1980 și 1990 dezbateră juridică asupra statutului cultelor în Franța a fost dominată de invocarea principiului separării. Începând cu anul 2000, aceasta s-a deplasat spre afirmarea principiului neutralității”¹⁰⁹, întrucât, „principiul separării a apărut mai puțin semnificativ ca principiul neutralității”¹¹⁰. Și, totuși, în Franța, jurisprudența Consiliului de stat este încă percepută „ca o interpretare a principiului constituțional al laicității”¹¹¹, deoarece Franța este o Republică „laică” (Art. 1).

O altă remarcă a juriștilor francezi este aceea că, în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, „nu se face nicio referire la ideea de separare, ci la cea de neutralitate”¹¹², care a făcut ca principiul neutralității să fie de fapt recunoscut „în temeiul doctrinei”¹¹³ creată de această jurisprudență.

Aceiași juriști francezi au remarcat faptul că neutralitatea confesională a statului „ar putea conduce în practică la soluții juridice diferite, chiar opuse”¹¹⁴, ca de exemplu Statul să respecte sau să interzică „însemnele religioase”, să oblige să se dezbată „teze creaționiste” la Școală, să trateze „Religiile ca pe orice credință religioasă”¹¹⁵ etc., și o lege „care nu prevede organizare sau acomodare în cazul în care aceasta ar putea aduce o atingere excesivă sau nejustificată unei credințe religioase, este lipsită de principiul neutralității”¹¹⁶.

În anul 1998 Instanța europeană a decis ca, „... în exercițiul prerogativei de reglementare în materie și în relația sa cu diversele religii, culte

107 J.M. Woehrling, *La neutralité religieuse de l'État ...*, p. 163.

108 *Ibidem*, p. 164.

109 J.M. Woehrling, *Le principe de neutralité confessionnelle ...*, p. 63.

110 *Ibidem*.

111 *Ibidem*, p. 64.

112 *Ibidem*, p. 66.

113 *Ibidem*.

114 *Ibidem*, p. 83.

115 *Ibidem*.

116 *Ibidem*, p. 85.

și credințe, statul trebuie să rămână neutru și imparțial, ...”¹¹⁷. Curtea Europeană a Drepturilor Omului n-a precizat însă în mod clar în ce constă această neutralitate, și nici de ce fel de imparțialitate este vorba. De altfel, nici până în prezent n-au fost nominalizate acele State din U.E. care duc o politică de privilegieri față de unele Culte și de discriminare față de altele, așa cum rezultă în mod evident nu numai din legislația lor financiară privind Cultele religioase, ci și din textul constituțional și al Legii Cultelor religioase din Țările lor¹¹⁸.

Că aceasta este realitatea ne-o atestă și unele hotărâri ale Curții Europene, ca de exemplu decizia din 14 iunie 2001 în cazul *Alujer Fernandez et Caballero Garcia C/Espagne*. În speța respectivă, Curtea a considerat că Biserica romano-catolică din Spania era îndreptățită să beneficieze de o finanțare din partea Statului în virtutea Concordatului său cu Statul spaniol, iar obligația impusă de acesta Bisericii respective de a încheia un acord cu Statul n-a fost privită „ca o ingerință discriminatorie (sic) în dreptul reclamanților la libertatea de religie. Ea a arătat că o astfel de marjă – scria un jurist al Curții Europene – apare cu atât mai mult justificată în condițiile în care nu există, la nivel european, un standard comun privitor la finanțarea religiilor sau cultelor, ...”¹¹⁹.

Regretatul jurist român, profesorul Corneliu Bîrsan, afirma că justificarea acestei marje în finanțarea unor Culte este strâns legată „... de istoria și tradițiile fiecărui stat contractant”¹²⁰. Și, totuși, jurisprudența Curții Europene arată că pentru unele Biserici din Statele U.E. din Sud-Estul Europei (ca, de exemplu, Bisericile Ortodoxe din Grecia, România, Bulgaria etc.) nu a fost invocată istoria relațiilor celor două instituții de bază ale societății europene, id est Statul și Biserica, și nici tradițiile Statelor respective, care le îndreptățesc și le justifică cu prisosință să beneficieze de

117 C. Bîrsan, *Convenția Europeană, ...*, vol. I, p. 712.

118 Este de exemplu cazul confesiunii catolice în Irlanda, Italia, Germania etc., și al celei protestante în Statele scandinave (a se vedea N. V. Dură, „Proselytism and the Right to Change Religion: The Romanian Debate”, în vol. *Law and Religion in the 21st Century. Relations between States and Religious Communities*, ed. S. Ferrari and R. Cristofori, Ashgate Publishing Limited, England, 2010, pp. 279-290; C. Mititelu, „Europe and the Constitutionalization Process of EU Member States”, in *“Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series*, XIII, 2 (2013), pp. 122-127.

119 C. Bîrsan, *Convenția Europeană, ...*, vol. I, p. 713.

120 *Ibidem*.

aplicarea unui asemenea regim juridic. Că recunoașterea unor privilegii pe seama Bisericilor Ortodoxe din Sud-Estul Europei s-a datorat atât vechimii lor, cât și aportului considerabil pe care acestea l-au adus la plămădirea, afirmarea și apărarea ființei lor naționale este îndevedat și în textul Legii cultelor din Statele respective.

Acest aport a fost exprimat de aceste Biserici îndeosebi prin contribuția pe care au adus-o la crearea și afirmarea valorilor spirituale, religioase, morale și culturale ale Țărilor respective, care au un pronunțat conținut umanist, și care constituie patrimoniul spiritual-religios și cultural al fiecărui Stat din spațiul sud-est european. Că aceasta este realitatea și în România – unul dintre aceste State din spațiul sud-est european – ne-o confirmă și Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul juridic al Cultelor¹²¹, care prevede „*expressis verbis*” că „Statul român recunoaște rolul important al Bisericii Ortodoxe Române și al celorlalte Biserici și Culte recunoscute în istoria națională a României și în viața societății românești” (Art. 7 al 2).

Legea 489/2006 prevede însă și faptul că, „în România, nu există Religie de stat; statul este neutru față de orice credință religioasă sau ideologie atee” (Art. 9 al. 1). Era de altfel pentru prima dată când legiuitorul român a pus în circulație această sintagmă, și anume că „Statul este neutru față de ...”, fiindcă în textul Constituției nu se face referire la acest statut de neutralitate. În Mass-media, și chiar printre universitari, se vehiculează însă afirmația că Statul nu este doar neutru față de Biserică, ci că este „separat” de aceasta. Oricum, nu este exclus ca și acest lucru să se producă în momentul în care se va schimba textul Constituției.

Trebuie de asemenea remarcat și faptul că autorii Legii 489/2006 au pus „credința religioasă” pe picior de egalitate cu „ideologia atee”, adică, cu alte cuvinte, cu ideologia comunistă pe care poporul român o condamna cu vehemență și o scosese din cetate în decembrie '89, când se punea capăt și dominației de 45 de ani a unui regim ateo-comunist de sorginte bolșevică.

121 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 11/8. 01. 2007. Pentru conținutul ei a se vedea N. V. Dură, „Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al Cultelor religioase din România”, în vol. *Biserica Ortodoxă și Drepturile omului: Paradigme, fundamente, implicații*, Ed. Universul Juridic, București, 2010, pp. 290-311; N. V. Dură, „Decretul nr. 177 din 1948 și libertatea cultelor religioase”, în *Jurnalul libertății de conștiință*, 11, 3 (2023), pp. 82-103.

Cât privește „neutralitatea” și statutul ei juridic, se pare că unii magistrați ai Curții Europene au rămas tributari textului Legii franceze din anul 1905, conform căreia Statul se declara separat de Biserică. Într-adevăr, conform afirmațiilor Domniilor lor, această „neutralitate” a Statului s-ar reduce la starea de separare a Statului de Biserică. Realitatea istorică ne atestă însă faptul că această separare n-a fost și nu este posibilă, întrucât cele două instituții de bază ale societății umane, id est Statul și Biserica, nu-și pot desfășura activitatea „ad utilitatem publicum” decât doar printr-un parteneriat de cooperare și printr-o colaborare simfonică, adică de înțelegere și conlucrare pentru binele obștesc, dar nu de pe o poziție de dominație sau de neutralitate, și, desigur, cu atât mai puțin de una de separare sau excludere reciprocă în numele principiului laicității.

Concluzii

Din paginile acestui studiu juridic, cititorul avizat poate reține următoarele realități:

- a) Conceptul de „laicitate” a fost pentru prima dată pusă în circulație de Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului (1789), care asimilează opiniile unei persoane cu „opiniile religioase”, și a căror exprimare nu trebuie „să tulbure ordinea publică stabilită de lege” (Art. 10).
- b) Declarându-se „Republică laică”, Franța n-a făcut referire la libertatea de religie, ci doar la „libertatea de conștiință”, iar prin Legea din anul 1905 s-a prevăzut și separarea Statului de Biserică, și, de atunci, în Franța laicitatea a fost înțeleasă ca un nou tip de politică a Statului față de Biserică, recte față de Cultele religioase.
- c) Prin separarea Statului de Biserică s-a instaurat regimul „laicismului”, care n-a putut însă duce la separarea totală a celor două instituții de bază ale societății europene, Statul și Biserica;
- d) Prin hotărârile sale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a confirmat dreptul la autonomie a Cultelor religioase, finanțarea acestora de către Stat și îndreptățirea unor Culte de a fi declarate Religii sau Confesiuni de stat.
- e) Dreptul unui control – din partea Statului – asupra unui cult religios nu se poate exercita decât în condițiile prevăzute de Lege.
- f) În relațiile lui cu Cultele religioase, Statul nu se poate situa într-o

așa-zisă „neutralitate confesională” sau într-o atitudine de „neconfesionalitate”, ci doar într-una de separare de domenii (religios și secular), dar de colaborare cu acestea „ad utilitatem publicum”, adică pentru realizarea binelui obștesc al subiecților săi de drept, indiferent de credința lor religioasă, și care se exprimă prin Acordurile bilaterale încheiate între Stat și Cultele religioase, a căror obârșie urcă în epoca bizantină.

Bibliografie:

- BAGHESTANI, L., *Le principe de laïcité, une invention française ignorée*, <https://www.actu-juridique.fr/libertes-publiques-ddh/le-principe-de-la-icite-une-invention-francaise-ignoree/> (accesată 11. 08. 2024).
- BARBIER, M., „Pour une définition de la laïcité française”, în *Le Débat*, 134 (2005), www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/0205-Barbier-FR-5.pdf (accesată 25. 08. 2024).
- BÎRSAN, C., *Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Volumul I. Drepturi și libertăți*, Ed. All Beck, București, 2005.
- BRAȘOVEANU, F., „Considerations regarding the protection of human rights at european level”, în *Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, 3 (2015), pp. 27-34.
- BRAȘOVEANU, F., „Freedom of movement of goods, persons, services and capital”, in *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, 1 (2013), pp. 143-147.
- BRAȘOVEANU, F., „International protection of human rights”, în *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, 2 (2012), pp. 135-137.
- DURĂ, N. V., „About the Freedom of Religion and the Laicity. Some Considerations on the Juridical and Philosophical Doctrine”, în *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*, 13, 4 (2019), pp. 156-164.
- DURĂ, N. V., „Biserica Coptă și organizarea ei în lumina mărturiilor Tradiției istorico-agiografice”, în *Studii Teologice*, XXXIV, 3-4 (1982), pp. 200-219.
- DURĂ, N. V., „Colecții canonice, apusene, din primul mileniu”, în *Biserica Ortodoxă Română*, CXXI, 7-12 (2003), pp. 449-458.
- DURĂ, N. V., „Decretul nr. 177 din 1948 și libertatea cultelor religioase”, în *Jurnalul libertății de conștiință*, 11, 3 (2023), pp. 82-103.

- DURĂ, N. V., „Despre ”Credința religioasă” și dreptul ei de manifestare în spațiul public. De la ”mărturia Conștiinței” și a ”Tradiției constituționale” la textele legislației internaționale și naționale”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, 9, 2 (2021), pp. 29-69.
- DURĂ, N. V., „Despre bunurile de drept divin (divini juris) și regimul lor juridic”, în *Jurnalul libertății de conștiință*, 11, 1(2023), pp. 53-73.
- DURĂ, N. V., „Dreptul la demnitate umană (dignitas humana) și la libertate religioasă. De la ”Jus naturale” la ”Jus cogens””, în *Analele Universității Ovidius. Seria: Drept și Științe Administrative*, 1 (2006), pp. 86-128.
- DURĂ, N. V., „Dreptul la libertatea de Religie, „fons” și „fundamentum” al celorlalte libertăți ale omului”, în *Legea și viața*, 12 (2014), pp. 7-12.
- DURĂ, N. V., „Dreptul la libertatea de Religie. De la Edictul împăratului Cyrus al II-lea (cel Mare), prima „Cartă a drepturilor omului”, până la „Tratatul instituind o Constituție pentru Europa””, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, 10, 2 (2022), pp. 35-72.
- DURĂ, N. V., „Edictul de la Milan (313) și impactul lui asupra relațiilor dintre Stat și Biserică. Câteva considerații istorice, juridice și ecleziologice”, în *Mitropolia Olteniei*, 5-8 (2012), pp. 28-43.
- DURĂ, N. V., „From the Church Autonomy of the Archbishop Andrei Șaguna, to the Autonomy of the Religious Denominations in the Romanian State. Ecclesiological-Canonical Considerations”, in *Ecumeny and Law*, 4 (2016), pp. 235-256.
- DURĂ, N. V., „Le sacré et les fêtes religieuses”, în *Dionysiana*, III, 1 (2009), pp. 9-18.
- DURĂ, N. V., „Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al Cultelor religioase din România”, în vol. *Biserica Ortodoxă și Drepturile omului: Paradigme, fundamente, implicații*, Ed. Universul Juridic, București, 2010, pp. 290-311.
- DURĂ, N. V., *Le Régime de la synodalité selon la législation canonique, conciliaire, oecuménique, du I^{er} millénaire*, Ed. Ametist 92, București, 1999.
- DURĂ, N. V., „Principiile canonice, fundamentale, de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe și reflectarea lor în legislația Bisericii Ortodoxe Române”, *Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei*, V, 9 (2001), pp. 129-140.
- DURĂ, N. V., „Proselytism and the Right to Change Religion: The Romanian Debate”, în vol. *Law and Religion in the 21st Century. Relations between*

States and Religious Communities, ed. S. Ferrari and R. Cristofori, Ashgate Publishing Limited, England, 2010, pp. 279-290.

- DURĂ, N. V., „Religious Freedom in Romania”, în *Theologia Pontica*, V, 3-4 (2012), pp. 9-24.
- DURĂ, N. V., „Rules of national and international law prohibiting all forms of discrimination based on religion or religious belief”, in *Annales Canonici*, 12 (2016), pp. 45-64.
- DURĂ, N. V., „The Law no. 489/2006 on Religious Freedom and General Regime of Religious Cults in Romania”, în *Dionysiana*, II, 1 (2008), pp. 37-54.
- DURĂ, N. V., „The Patrimonial Right of the Religious Cults”, in vol. *The current Statutes for the organisation and functioning of the Romanian Orthodox Church. Tradition and Innovation*, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016, pp. 67-86.
- DURĂ, N. V., „The Right to Religion: Some Considerations of the Principal International and European Juridical Instruments”, in *Religion and Equality. Law in conflict*, ed. by W. Cole Durham Jr. and D. Thayer, Routledge, UK, 2016, pp. 15-24.
- DURĂ, N. V., „The Right to the “Freedom of Conscience”, Legal Basis for the Educational and Missionary Activity of Religious Denominations”, in *Ecumeny and Law*, 5 (2017), pp. 147-170.
- DURĂ, N. V., „The Theology of Conscience and the Philosophy of Conscience”, in *Philosophical-Theological Reviewer*, 1 (2011), pp. 20-29.
- DURĂ, N. V., C. Mititelu, „Human rights and their universality. From the rights of the „individual” and of the „citizen” to „human” rights”, în vol. *Exploration, Education and Progress in the third Millennium*, Galati University Press, Galați, I, 4 (2012), pp. 103-127.
- DURĂ, N. V., C. Mititelu, „The right to Freedom of Religion in the Jurisprudence of the European Court”, in *Journal of Danubius Studies and Research*, IV, 1(2014), pp. 141-152.
- DURĂ, N. V., C. Mititelu, „The State and the Church in IV-VI Centuries. The Roman Emperor and the Christian Religion”, in vol. *Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, Albena*, I (2014), pp. 923-930.
- DURĂ, N. V., C. Mititelu, *Istoria Dreptului românesc. Contribuții și evaluări cu conținut istorico-juridico-canonice*, Ed. Universitară, București, 2014, pp. 101-118.

- FORMERY, S.L., *La Constitution commentée article par article*, XI^e édition, Ed. Hachette Superior, Paris, 2007-2008.
- GAUDEMET, J., *L'Église dans l'Empire romain (iv^e – v^e siècles)*, ed. II-a, Paris, Éd. Sirey, 1989.
- GUERRINI, M., Neutralité, diversité, unité. La laïcité ou la définition d'un nouveau triptyque républicain, <https://hal.science/hal-04284873/document>
- LERNER, N., „Religious Human Rights under the United Nations”, în *vol. Religions Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives*, ed. J. Van der Vyver și J. Witte Jr. Ed. Martinus Nijhoff, La Haye, 1996, pp. 79-134.
- *Liberté religieuse et régimes des cultes en droit français: textes, pratique administrative, jurisprudence*, ed. J. Dufaux et al., Les Éditions du Cerf, Paris, 2005.
- LIOGIER, R., „Laïcité on the Edge in France: Between the Theory of Church-State Separation and the Praxis of State-Church Confusion”, în *Macquarie Law Journal*, 9 (2009), pp. 25-45.
- MARTINEZ-TORRÓN, J., „Freedom of Religion in the Case Law of the Spanish Constitutional Court”, în *Bringham Young University Law Review*, 711 (2001), pp. 711-754.
- MITITELU, C., „About the Right to the Freedom of Religion”, in *vol. Rethinking Social Action. Core Values*, coord. A. Sandu et al., Medimond, Bologna, 2015, pp. 833-838.
- MITITELU, C., „„Corpus Juris Civilis” and „Corpus Juris Canonici”. Legal and Canonical Considerations”, în *Teologia*, XVIII, 4 (2014), pp. 127-137.
- MITITELU, C., „Constituția Republicii Italiene. Raporturile între Stat și Biserică și dreptul la libertatea de religie”, în *Jurnalul libertății de conștiință*, 11, 1 (2023), pp. 33-52.
- MITITELU, C., „Despre “libertatea de conștiință” și libertatea “creințelor religioase”. Câteva considerații și evaluări”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, 8, 1 (2020), pp. 452-465.
- MITITELU, C., „Despre Constituția Republicii Moldova și libertatea de conștiință. Considerații și evaluări”, în *Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, 1 (2023), pp. 75-94.
- MITITELU, C., „Europe and the Constitutionalization Process of EU Member States”, in *“Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series*, XIII, 2 (2013), pp. 122-127.

- MITITELU, C., „Jurisprudența Curții Europene privind dreptul la religie. Considerații și evaluări”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, 10, 2(2022), pp. 168-187.
- MITITELU, C., „Legea nr. 489/2006 și relațiile dintre Stat și Biserică”, în vol. *RO-RUS-NIPPONICA*, Ed. Universitaria, Craiova, I (2010), pp. 36-43.
- MITITELU, C., „Procesul de globalizare și impactul său asupra Bisericii”, în vol. *Misiune, Spiritualitate și Cultură*, Ed. Valahia University Press, Târgoviște, 2013, pp. 275-284.
- MITITELU, C., „Provisions of Principle with European Constitutional Value on the “Persons’s” Right to Freedom and Security”, în *Journal of Danubius Studies and Research*, VI, 2 (2016), pp. 158-165.
- MITITELU, C., „The “Globalization Era” and the Right of the Church to Preach the Gospel to All Peoples. Canonical-Juridical Considerations and Assessments”, in *Ecumeny and Law*, 5 (2017), pp. 127-146.
- MITITELU, C., „The Autonomy of Religious Denominations in Romania”, in *Ecumeny and Law*, 4 (2016), pp. 275-296.
- MITITELU, C., „The Christian Emperors of “Old Rome” and “New Rome” - „Defensores et Protectores Ecclesiae” (Defenders and Protectors of the Church)”, în *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*, 12, 4 (2018), pp. 202-211.
- MITITELU, C., „The Cooperation Protocol on Social Inclusion, Concluded between the Government of Romania and the Romanian Patriarchate. Juridical and Canonical Considerations”, în *Teologia*, XVIII, 2 (2014), pp. 58-70.
- MITITELU, C., „The European Convention on Human Rights”, in vol. *10th Edition of International Conference The European Integration – Realities and Perspectives*, Danubius University Press, Galati, 2015, pp. 243-252.
- MITITELU, C., „The Status of Organization and Functioning of the Romanian Orthodox Church. Ecclesiological and canonical-juridical considerations”, in vol. *The current Statutes for the organisation and functioning of the Romanian Orthodox Church. Tradition and Innovation*, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016, pp. 144-166.
- MURARU, I., G. Iancu, *Constituțiile Române. Texte. Note. Prezentare comparativă*, Ed. Actami, București, 2000.
- PRÉLOT, P. H., „Définir juridiquement la laïcité”, in *Laïcité, liberté et Conven-*

tion européenne des droits de l'Homme, coord. G. Gonzalez, Bruylant, 2006, pp. 110-125.

- RENUCCI, J.F., *L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme: la liberté de pensée, de conscience et de religion*, Edition du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2004.
- ROTARU, I-G., "Aspects of the Relationship between Church and State", *Jurnalul Libertății de Conștiință*, 10,2 (2022), pp. 585-595.
- SCOT, J. P., *Liberté-égalité-laïcité. Genèse, caractères et enjeux de la loi de 1905*, <https://journals.openedition.org/chrhc/702> (accesată 1. 09. 2024).
- *Theodosii Codex*, lb. 16. 2. 25, <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Constitutions/CTh16.html> (accesată 12. 09. 2024).
- UITZ, R., *La liberté de religion dans les jurisprudences constitutionnelles et conventionnelles internationales*, Edition du Conseil d'Europe, Strasbourg Cedex, 2008.
- WOEHLING, J. M., „La neutralité religieuse de l'État constitue-t-elle un principe opérationnel?”, în *Revue du droit des religions*, 5 (2018), pp. 157-172.
- WOEHLING, J. M., „Réflexions sur le principe de la neutralité de l'Etat en matière religieuse et sa mise en oeuvre en droit français/ Reflections Concerning the Principle of Religious neutrality of the State and its Implementation in French Law”, în *Archives de Sciences Sociales des Religions*, 101 (1998), pp. 31-52.
- WOEHLING, J.M., „Le principe de neutralité confessionnelle de l'État”, în *Société, droit et religion*, 1 (2010), pp. 63-85.

Instrumente juridice internaționale și naționale:

- *Constituția Republicii Franceze din 4 octombrie 1958*, trad. A. Ciobanu-Dordea, Ed. All Educational S.A., București, 1998.
- *Constituția României cu legislație conexasă și jurisprudență actualizate la data de 14 mai 2015*. Ediție îngrijită și adnotată de T. Toader și M. Safta, Ed. Hamangiu, București, 2015.